

RADIONICA #1

Seminar o morskom otpadu

Sažetak radionice

Prva NETTAG+ radionica, pod nazivom 'Seminar o morskom otpadu', edukativni je seminar namjenjen za SSF i LSF profesionalne ribare kako bi se podigla svijest o problemu morskog otpada, s fokusom na nepovoljne ekološke i socio-ekonomske učinke morskog otpada i ALDFG-a. Seminar će obuhvatiti i metode kojima ribari mogu smanjiti količinu otpada i negativne utjecaje na okoliš, uključujući prilov i ghost fishing. Štoviše, ovaj edukacijski seminar također će se baviti mogućom upotrebom alternativnih materijala te strategijama za smanjenje emisija stakleničkih plinova, potrošnje energije i resursa.

Radionica traje otprilike sat i pol (pogledajte predloženu agendu), a bavit će se sljedećim temama:

- Važnost oceana i glavne prijetnje.
- Problem morskog otpada (uključujući onečišćenje plastikom i mikroplastikom).
- Doprinos ribarstva morskom otpadu i njegovim negativnim utjecajima na okoliš i socio-ekonomskim utjecajima (npr. ALDFG, otpad proizveden na brodu).
- Ostali štetni utjecaji ribarstva na okoliš (kao što su prilov, emisije stakleničkih plinova).
- Europske akcije za rješavanje problema morskog otpada proizvedenog na moru.
- Najbolje prakse u vezi s gospodarenjem otpadom, mogućom upotrebom alternativnih materijala i smanjenjem emisija i štetnih utjecaja na okoliš.

Glavni očekivani edukativni rezultati uključuju:

- Razumijevanje morskog otpada i njegovog utjecaja na morske organizme, društveno-ekonomske aktivnosti i dobrobit ljudi.
- Stjecanje uvida u druge utjecaje na okoliš povezane s ribarstvom.
- Upoznavanje sudionika s najboljim praksama za rješavanje ovih izazova.

Plan događanja radionice

Registracija

Registracijski tim zaželi dobrodošlicu sudionicima i uruči im Informacije za sudionike, dva primjerka Obrasca za pristanak, NETTAG+ letak i Upitnik. Svi sudionici zamole se da ispune i potpišu se na Popis sudionika te vrate jedan potpisan primjerak Obrasca za pristanak (svaki sudionik treba jedan primjerak zadržati za sebe).

Dobrodošlica i predstavljanje projekta NETTAG+

| 15 minuta

Nakon dobrodošlice, slijedi kratko predstavljanje ciljeva i aktivnosti planiranih za radionicu te kratko predstavljanje projekta NETTAG+.

Seminar o morskom otpadu

| 60 minuta

Predstavit će se 'Seminar o morskom otpadu' uz prethodno pripremljenu PowerPoint prezentaciju.

Rasprava

| 15 minuta

Nakon prezentacije, sudionici se potiču na postavljanje pitanja i sudjelovanje u raspravi vezano uz temu seminara. Od sudionika se traži da ispune Upitnik za povratne informacije i ostave ga na stolu za registraciju.

Materijali

Pripremljene su dvije PowerPoint prezentacije, jedna s općim uvodom u projekt NETTAG+ i druga s temama koje će se obrađivati i raspravljati s ribarima tijekom radionice.

Napominjemo da prezentacija Seminara nudi teorijska znanja koja su namijenjena kao temelj za sve naredne radionice. Ako se partneri odluče spojiti određene radionice u isti događaj, preporuča se kategorizirati ih po temi i eventualno podijeliti prezentaciju Seminara u skladu s tim. Kako bi se olakšao ovaj proces, grupirani su slajdovi koji odgovaraju pojedinoj radionici.

RADIONICA #1
Seminar o morskom otpadu

Materijali

1. RADIONICA

Seminar o morskome otpadu

Agenda

Mjesto | Datum | Vrijeme

- | | |
|----------------------|--|
| 13:45 - 14:00 | Prijave |
| 14:00 - 14:15 | Dobrodošlica i predstavljanje projekta NETTAG+ |
| 14:15 - 15:15 | Seminar o morskome otpadu |
| 15:15 - 15:30 | Rasprava |
| 15:30 - 15:50 | Pauza za kavu |

Upitnik

Molimo Vas da odvojite trenutak za davanje povratne informacije o radionici. Vaši će se odgovori koristiti za poboljšanje budućih NETTAG+ radionica.

Ime (nije obavezno): _____

Na ljestvici od 1 do 4, gdje je 1 uopće se ne slažem, a 4 u potpunosti se slažem, zaokružite najprikladniji odgovor:

1. Prostor održane radionice je bio:

- | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|
| a) Udoban | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Dobra lokacija | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Hrana i osvježenja su odgovarajuća | 1 | 2 | 3 | 4 |

2. Sadržaj radionice je bio:

- | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|
| a) Relevantan | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Sveobuhvatan | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Lako razumljiv | 1 | 2 | 3 | 4 |

3. Radionica je bila:

- | | | | | |
|--|---|---|---|---|
| a) Dobro locirana | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Dovoljno uključenih pauza | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Dobar omjer predavanja i aktivnosti | 1 | 2 | 3 | 4 |

4. Voditelji radionice su bili:

- | | | | | |
|--|---|---|---|---|
| a) Stručni | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Dobro pripremljeni | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Odgovarali na sva pitanja sudionika | 1 | 2 | 3 | 4 |

5. Što Vam se najviše sviđelo na ovoj radionici?

6. Što Vam se najmanje sviđelo na ovoj radionici?

Hvala Vam na sudjelovanju, cijenimo Vaše povratne informacije.

Predstavljjanje NETTAG+ projekta

Partner | Date

www.nettagplus.eu

Follow @NetTagProject

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

NETTAG+ projekt

NETTAG+ Sprječavanje, izbjegavanje i ublažavanje utjecaja ribolovnog alata i ostalog morskog otpada na okoliš

- ✓ Financirano od strane EU programa Horizon Europe
- ✓ Trogodišnji projekt: 01/05/2023 to 30/04/2026
- ✓ Koordinator: CIIMAR – Interdisciplinary Centre of Marine and Environmental Research (Portugal)
- ✓ Pridonosi EU misiji 'Obnovimo naše oceane i vode do 2030.'
- ✓ Cilj NETTAG+ je **nadograditi** i **unaprijediti** integrativni preventivni pristup započet u prethodnom NetTag projektu (2019.-2021.), te ga preslikati na područje Mediterana

NETTAG+ konzorcij

Multidisciplinarni i međunarodni tim ljudi

15 partnera iz **7 različitih država** uz snažnu suradnju između akademske zajednice i industrije

NETTAG+ pregled

Temeljem zajedničkih aktivnosti ribarske industrije, znanstvenika i nevladinih organizacija, NETTAG+ razvija 3 rješenja za SPRJEČAVANJE, IZBJEGAVANJE i UBLAŽAVANJE štetnog utjecaja ribolovnog alata.

SPRIJEČITI

Ribari kao čuvari i čistači mora

IZBJEĆI

Lociranje ribolovnog alata uz pomoć akustičnih oznaka

UBLAŽITI

Otkrivanje i uklanjanje napuštenog i izgubljenog ribolovnog alata (ALDFG)

Funded by
the European Union

NETTAG+ ciljevi

SPRIJEČITI

Ribari kao čuvari i čistači mora

- ✓ **Oснаžiti ribarski sektor**, s fokusom na profesionalne ribare, kako bi **usvojili ekološki prihvatljivije** metode ribolova, **spriječili morski otpad** i povećali odgovorno ponašanje korisnika.
- ✓ **Stvoriti odgovarajuće uvjete** za prihvatanje i obradu otpada **u ribarskim lukama**, uključujući recikliranje i ponovnu upotrebu.
- ✓ **Prepoznati i nagraditi volontersku uslugu** koju ribari pružaju prilikom vađenja morskog otpada pasivno ulovljenog u ribolovnom alatu.

Funded by
the European Union

NETTAG+ ciljevi

IZBJEĆI

Lociranje ribolovnog alata uz pomoć akustičnih oznaka

- ✓ Razviti i konstruirati **akustične oznake** koje se pričvršćuju na ribolovni alat kao održivo, jeftino i inovativno rješenje, s malim utjecajem na okoliš, za poboljšanje kartiranja, praćenja i izvlačenja izgubljenog ribolovnog alata.
- ✓ Poboljšati **robotski površinski sustav** povezan sa sustavom akustičnih oznaka za lociranje/izvlačenje izgubljenog ribolovnog alata.

NETTAG+ ciljevi

UBLAŽITI

Otkrivanje i uklanjanje napuštenog i izgubljenog ribolovnog alata (ALDFG)

- ✓ Razviti **sustav za otkrivanje ALDFG-a** u morskom vodenom stupcu i na morskom dnu.
- ✓ U suradnji s ribarima razviti **robotski alat za otkrivanje, kartiranje, praćenje i izvlačenje ALDFG-a.**

Funded by
the European Union

NETTAG+ demonstracijska događanja

Tri NETTAG+ rješenja bit će **testirana, dokazana i demonstrirana u stvarnim uvjetima** u **atlantskim i mediteranskim** državama: **Portugal, Španjolska, Italija, Hrvatska, Malta i Ujedinjeno Kraljevstvo**

WP2 SPRIJEČITI

Ribari kao čuvari i čistači mora

WP3 IZBJEĆI

Lociranje ribolovnog alata uz pomoć akustičnih oznaka

WP4 UBLAŽITI

Otkrivanje i uklanjanje ALDFG-a (kartiranje, praćenje and izvlačenje)

Hvala Vam!

www.nettagplus.eu

Follow @NetTagProject

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Seminar o morskom otpadu

Radionica #1

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Indicate the place | indicate the date dd/mm/yyyy

PRIJEVOZ

ocean je bitan za pomorski prijevoz

> 50% O₂

ZRAK KOJEG UDIŠEMO

proizvodi više od polovice svjetskog kisika

REGULACIJA KLIME
pokrivajući 70% Zemljine površine, pomaže regulirati klimu

PLAVA EKONOMIJA

nekoliko milijardi eura proizvodi se iz mora

REKREACIJA

pruža jedinstvene aktivnosti, kao što su ribolov, surfanje, ronjenje

HRANA

izvor plodova mora, ribe i ostalih bitnih sastojaka

LIJEKOVI

mnogi medicinski proizvodi dolaze iz oceana

VAŽNOST NAŠEG MORA

Glavne prijetnje morima

PLASTIC/MARINE POLLUTION

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

1 NO POVERTY Icon: Family of four	2 ZERO HUNGER Icon: Bowl of food	3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING Icon: Heart and pulse line	4 QUALITY EDUCATION Icon: Open book and pencil	5 GENDER EQUALITY Icon: Gender symbols	6 CLEAN WATER AND SANITATION Icon: Water tap with drop
7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY Icon: Sun with power symbol	8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH Icon: Bar chart with upward arrow	9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE Icon: Cubes and gears	10 REDUCED INEQUALITIES Icon: Scales of justice	11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES Icon: Buildings	12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION Icon: Recycle symbol
13 CLIMATE ACTION Icon: Earth with eye	14 LIFE BELOW WATER Icon: Waves and fish	15 LIFE ON LAND Icon: Tree and birds	16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS Icon: Dove and scales	17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS Icon: Interlocking circles	

UN, 2022: <https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/img/info/Goal-14.pdf>

MORSKI OTPAD

EEA: <https://youtu.be/T7Cb44ab-YI>

Funded by
the European Union

Što je morski otpad?

“ Svaki postojan, proizveden ili prerađen kruti materijal odbačen, odložen ili napušten u morskom i obalnom okolišu. ”

UNEP (1995)

- namjerno odbačen u more, rijeke i na plaže
- unešen rijekama, kanalizacijom, oborinskim vodama ili vjetrom direktno u more
- slučajno izgubljen, uključujući materijal izgubljen na moru uslijed loših vremenskih uvjeta (ribolovni alat, teret)
- namjerno ostavljen na plažama i obalama od strane ljudi

Funded by
the European Union

Odakle dolazi?

20%
dolazi iz mora

- Izgubljeni transportni kontejneri
- Izgubljena/odbačena oprema od pomorskih aktivnosti (npr. ribarstvo, akvakultura, brodarstvo, naftne platforme, vjetroelektrane)

More je krajnje odredište
otpada!

80%
dolazi s kopna

Glavni uzroci su loše gospodarenje otpadom i bacanje otpada na kopnu

- Otpad bačen u gradovima, na plažama...
- Ispuštanje industrijskog otpada
- Otpad raznesen vjetrom
- Loše upravljanje odlagalištima
- Mikrozrnca iz higijenskih proizvoda
- Otpad iz kanalizacije

Based on: EEA, 2023. [From source to sea – The untold story of marine litter](#)

Funded by
the European Union

Gdje odlazi?

Značajna količina morskog otpada nalazi se na morskome dnu!

70% nalazi se na morskome dnu

15% nalazi se u stupcu vode ili na površini mora

15% nalazi se na plažama i u obalnim vodama

Gdje odlazi?

- Zbog struja i vrtloga, otpad se može prenositi diljem mora i oceana tako prelazeći velike udaljenosti
- Najpoznatija nakupina otpada je 'The Great Pacific Garbage Patch'
- Procjenjuje se da pokriva površinu od 1.6 milijuna km² (3 puta veća od Francuske)

Pogledajte 'The Ocean Cleanup' video za više informacija:

[The Great Pacific Garbage Patch Explained](https://theoceancleanup.com/great-pacific-garbage-patch/)

1. Sjevernopacifički vrtlog, 2. Indijski oceanski vrtlog, 3. Južnopacifički vrtlog
4. Južnoatlantski vrtlog, 5. Sjevernoatlantski vrtlog

<https://theoceancleanup.com/great-pacific-garbage-patch/>

Funded by
the European Union

Koja je vrsta otpada?

Data source (graph): [European Parliament](#), 2018

85% kopnenog otpada je **plastika**

Top 10 jednokratnih plastičnih predmeta

Obuhvaćeno EU Direktivom 2019/904 o plastici za jednokratnu upotrebu

Štapići za uši

Boce za piće

Pribor za jelo i slamke

Opušci cigareta

Baloni i štapovi za balone

Plastične vrećice

Spremnici za hranu

Pakiranja i omoti

Čaše za piće

Vlažne maramice i higijenski proizvodi

Funded by
the European Union

Data source: European Commission, 2018
https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics/single-use-plastics_en

Izvori plastike u okolišu

Izvor

Primarni izvor morskog otpada je **plastični otpad zbog lošeg gospodarenja**, koji polako ulazi u okoliš.

U 2018. količina je narasla na **3 milijuna tona**.

Otprilike **80% morskog otpada kreće s kopna**, dok 20% dolazi iz mora.

Izvori plastičnog otpada zbog lošeg upravljanja

Kako se plastika širi u okolišu?

Adapted from: <https://www.eea.europa.eu/media/infographics/sources-and-pathways-of-plastics/view>

Plastični otpad u moru

PLASTIC LITTER IN THE SEA

GLOBAL EMERGENCY

over 150 million tonnes
PLASTICS

1 tonne PLASTICS ↔ for every 3 tonnes FISH

PLASTICS ↔ more than FISH

Mikroplastika

Što je mikroplastika i od kuda dolazi?

- Mikroplastika su sitni komadići plastičnog materijala obično **manji od 5 mm**
- Nastaju razgradnjom većih plastičnih predmeta kao što su plastične vrećice, boce ili ribarske mreže
- Izravno otpuštene u okoliš kao male čestice

European Parliament 2018. [Microplastics: sources, effects and solutions](#), accessed Nov. 2023

Based on <https://mp-1.itrcweb.org/environmental-distribution-fate-and-transport/#gsc.tab=0>

Funded by
the European Union

Plastika i mikroplastika

Statistike vezane uz morski okoliš

- Plastični otpad ulazi u ocean po stopi od **11 milijanu metričnih tona godišnje**
(The Pew Charitable Trusts and SYSTEMIQ, 2020)
- Preko **200.000 tona** plastičnog otpada ulazi u Sredozemno more svake godine –
očekuje se udvostručenje ove brojke ukoliko se ne poduzmu značajne mjere
(IUCN, 2020)
- Prema nedavnim istraživanjima procjenjuje se da se najmanje **14.4 milijuna tona mikroplastike** nalazi na dnu svjetskih oceana
(Barrett *et al.*, 2020)

Plastika i mikroplastika

Utjecaj na morski okoliš

Olakšava širenje bolesti i
invazivnih vrsta

Gutanje plastike

(uzrokuje fiziološki stres,
toksikološku štetu i
izgladnjivanje)

Uzrokuje štetne toksične posljedice

(plastika može sadržavati mnoge
kemikalije, od kojih su neke
opasne)

Guši morske organizme

(sprečava protok kisika i hranjivih tvari,
blokira svjetlost te na taj način smanjuje
broj organizama)

Uzrokuje zaplitanje životinja

(ptice, ribe, kornjače i sisavci u napuštenim
ribolovnim alatima i plastičnoj ambalaži)

Mikroplastika **utječe na okoliš
pridnevne vrste** te uzrokuje
poremećaj ekosustava

Šteti koraljnim grebenima

(uskraćuje kisik i svjetlost, uzrokuje
fizička oštećenja i povećava rizik od
bolesti)

Funded by
the European Union

Based on UNEP 2021. Drowning in plastics

W2&W3

DOPRINOS RIBARSTVA MORSKOM OTPADU

UŽAD

Značajan izvor mikroplastike (što je uže starije, više mikroplastike se oslobađa)

BOJA

boje i antifoulanti sadrže otrovne aditive i oslobađaju mikroplastiku

IZGUBLJEN RIBOLOVNI ALAT
Uzice, zamke, mreže izgubljene tijekom ribolovnih aktivnosti u moru

OTPAD

proizvedeno na brodu i bačeno u more

OTPAD IZ RIBARSTVA

OTPAD PROIZVEDEN NA BRODU

Otpad proizveden na brodu

Otpad proizveden na brodu

Koliko je potrebno da se razgradi?

UBRUSI
2-4 tjedna

PAMUČNA MAJICA
2-5 mjeseci

VUNENE RUKAVICE
1 godina

VUNENE
ČARAPE
1-5 godina

OPUŠCI CIGARETA
2-14 godina

ALUMINIJSKA
KONZERVA
200 godina

STAKLENA BOCA
neodređeno

PLUTAČA
50 godina

PLUTAČA NA
RIBOLOVNOM
ALATU
80 godina

UDICA
**600
godina**

NAJLONSKO
UŽE
650 godina

Funded by
the European Union

Indicative numbers from different sources:
Safet4Sea; SRAM; Joly & Coulis, 2018; Futurism

PASIVNO ULOVLJEN OTPAD

Morski otpad ulovljen u ribarskim mrežama

1. Uništava ribolovni alat
2. Uništava ulov
3. Ribari gube vrijeme

€61.7 milijuna/godišnje
Ekonomski gubitak ribarskoj floti
EU-a uzrokovan morskim otpadom

Morski otpad ulovljen u ribarskim mrežama

Ekonomski utjecaj na ribarski sektor

- Plutajući plastični ostaci mogu **negativno utjecati** na sustav hlađenja i zaplesti se u propelere
(Takehama, 1990; McIlgorm et al., 2011)
- Otpad uhvaćen u ribolovnim alatima može biti odgovoran za **oštećenje ribolovnih alata, kontaminaciju ulova**, pa čak i **oštećenje ribarskih plovila**
(Thomson *et al.*, 2004; Andrady, 2011)
- Ukupni ekonomski trošak ovog utjecaja, samo za Eurposku uniju, procjenjen je na **€61.7 milijuna**
(Mouat *et al.*, 2010; Acoleyen, 2014)
- Između 1% i 5% prihoda ribara odlazi na troškove uklanjanja otpada iz ribarskih mreža, oštećen ulov, popravak opreme, zapetljanih propelera i začepljenih rashladnih sustava
(FAO, 2018)

IZGUBLJENI RIBOLOVNI ALAT

Izgubljeni ribolovni alat

Napušteni, izgubljeni ili na drugi način odbačeni ribolovni alati (ALDFG)

- ALDFG čini oko **10%** količine plastičnog otpada prisutnog u oceanima (IUCN, 2021)
- To znači da je između **500,000 i 1 milijun tona** ribolovnog alata svake godine ostavljen u morima (WWF, 2020)
- Otpad iz ribarstva volumski je **najveća pojedinačna kategorija** pronađena među otpadom na plažama (UNEP, 2021)
- ALDFG može nastaviti loviti godinama ("ghost fishing") s visokim utjecajem na morske ekosustave i s velikim posljedicama na riblji fond. Ghost gear je **najsmrtonosniji** oblik morskog plastičnog otpada (WWF, 2020)
- EU procjenjuje da je oko **20%** ribolovnog alata koji se koristi u Europi, raspršeno u Sredozemnom moru, otprilike **11,000 tona** (INTEMARES, 2023)

Ekoliški i socioekonomski utjecaj ALDFG-a

<p>Mikroplastika Plastični dijelovi zapuštene opreme raspadaju se na komadiće mikroplastike tako zagađujući ocean</p>			
<p>Oštećenje staništa Napuštene opreme može oštetiti osjetljiva staništa kao što su koraljni grebeni, slojevi morske trave i slane močvare</p>			

Gilman *et al.*, 2023. Introduction to the Marine Policy special issue on abandoned, lost and discarded fishing gear

GHOST FISHING CIKLUS

PRIMJERI GHOST FISHING-a

Projeto Tamar Brazil/Marine Photobank/Courtesy of World Animal Protection

© Brian J. Skerry - National Geographic Stock

© Shutterstock / VisionDive / WWF-Sweden

Uzroci izgubljenog ribolovnog alata

Direktni uzroci

- Loši vremenski uvjeti
- Zaplitanje opreme na dnu (kamenita podloga)
- Sukobi s ribolovnim alatima
- Brodolomi i druge umjetne olupine
- Sukob plovila s opremom

Indirektni uzroci

- Nedostatak odlagališta
- Nedostupnost odlagališta
- Specijalizirana odlagališta
- Troškovi odlagališta

Adapted from [World Animal Protection](#) (accessed Nov. 2023) and UNEP, 2021

Izgubljen ribolovni alat

Rezultati NetTag projekta (2019)

- **Ribolovni alat koji se češće gubi:** klopke i mali komadi mreže
- **Razlozi gubitka alata:** vrsta dna, brodolomi, nepovoljni vremenski uvjeti, loše rukovanje alatom ili interakcija s drugim ribolovnim alatom
- **Žarišne točke ALDFG-a:** ribolovna područja s nepravilnim dnom (kao što su stjenovita dna, grebeni, olupine) ili visoko hidrodinamička područja, do 5-6 NM od obale
- **Troškovi izvlačenja izgubljene opreme:** trošak kočarice može biti od 5000€ do 12000€
- **Financijski poticaji za recikliranje ribolovnog alata:** različiti nacionalni/lokalni programi (ribari nisu dovoljno dobro upoznati)

ALDFG prijava i izvlačenje

Zašto je bitno?

- Izgubljena oprema često se može pronaći ukoliko je poznata njezina lokacija
- Razumijevanje obujma, lokacije i uzroka gubitka opreme ključno je za razvoj učinkovite prevencije i strategije ublažavanja posljedica
- **Izvlačenje izgubljenog alata jedini je način na koji se eliminira njegovi negativni utjecaji** (povezani sa sigurnošću plovidbe, oštećenjem staništa i životinja)
- Za određeni ribolovni alat kao što su mreže stajačice, najučinkovitije je brzo izvlačenje (odgođeno izvlačenje može dovesti do gubitka strukturalnog integriteta, smanjenog ribolovnog kapaciteta i smanjenja učinkovitosti za ublažavanja negativnih učinaka)
- Što se tiče klopki, odgođeno vađenje (danima ili tjednima nakon gubitka) još uvijek može učinkovito ublažiti značajne negativne utjecaje na vrste

ALDFG | Mreže stajaćice

MREŽE STAJAĆICE

- Mreže stajaćice funkcioniraju kao "zid" u stupcu vode hvatajući ribe koje se zapletu u njih
- Vrlo su podložne gubitku, ali ih se često zanemaruje budući da su cjenovno pristupačne i lako zamjenjive
- Nastavlja ribolov i nakog što se izgubi, s velikim utjecajem na morsko dno čak i prilikom gubitka plovnosti
- Preporuke: Uvesti označavanje alata, istražiti alternativne materijale te potaknuti akcije izvlačenja kako bi se smanjili utjecaji na okoliš

WWF 2020. Ghost Gear Report

Funded by
the European Union

Vjerojatnost gubitka

VRLO NISKA	NISKA	SREDNJA	VISOKA	VRLO VISOKA
1	2	3	4	5

Utjecaj nakon gubitka

VRLO NIZAK	NIZAK	SREDNJI	VISOK	VRLO VISOK
1	2	3	4	5

GGG, 2021. Best practice framework for management of fishing gear

ALDFG | Klopke

KLOPKE

- Zbog klopki s dugotrajnim mamcima koje nakon gubitka nastavljaju privlačiti životinje, stvara se ciklus zarobljenih životinja i strvinara koji ih vrebaju
- Budući da je ovaj ribolovni alat obično privezan bovama, životinje se mogu zapetljati i nakon što same klopke budu uništene
- Neke države provode smjernice ili uredbe prema kojima je obavezna upotreba mehanizama za praćenje alata (označavanje alata ili GPS)

WWF 2020. Ghost Gear Report

Vjerojatnost gubitka

VRLO NISKA	NISKA	SREDNJA	VISOKA	VRLO VISOKA
1	2	3	4	5

Utjecaj nakon gubitka

VRLO NIZAK	NIZAK	SREDNJI	VISOK	VRLO VISOK
1	2	3	4	5

GGG, 2021. Best practice framework for management of fishing gear

ALDFG | (FAD - Fish Aggregation Devices)

FADs

- Često su izrađeni od starih mreža potegača predstavljajući tako rizik od zapetljavanja za ribe i druge životinje oko FAD-ova kao i za grabežljivce koji dolaze na svoj plijen
- Iako se mnogi plutajući FAD-ovi prate uz pomoć satelitskih plutača, uobičajena je praksa da ih se prestane pratiti nakon što otplutaju izvan ribolovnih područja umjesto da ih se izvuče
- U mreže i splavi izgubljenih FAD-ova kontinuirano se nastavljaju zaplitati ranjive vrste, a nasukani FAD-ovi imaju štetan utjecaj na morska i priobalna staništa

WWF 2020. Ghost Gear Report

Vjerojatnost gubitka

VRLO NISKA	NISKA	SREDNJA	VISOKA	VRLO VISOKA
1	2	3	4	5

usidrena

plutajuća

Utjecaj nakon gubitka

VRLO NIZAK	NIZAK	SREDNJI	VISOK	VRLO VISOK
1	2	3	4	5

GGG, 2021. Best practice framework for management of fishing gear

ALDFG | Parangali

PARANGALI

- Oštećeni parangali često se odbacuju budući da mogu biti prilično jeftini
- Parangali mogu prijeći velike udaljenosti, ali imaju manji utjecaj od ostalih ribolovnih alata nakon gubitka, pogotovo ukoliko se postavljaju daleko od površine
- Međutim, udice s mamcima nastavljaju loviti ribu te tako stvaraju ciklus gdje veliki predatori dolaze vrebati ulovljenu ribu
- Budući da je glavna užad izrađena od plastičnih materijala, u slučaju da se nalazi blizu površine ona predstavlja veliku opasnost od zaplitanja za ptice
- Npr. zakrivljene udice sigurne za kornjače pomažu ublažiti negativan utjecaj na morske kornjače

WWF 2020. Ghost Gear Report

Vjerojatnost gubitka

VRLO NISKO	NISKO	SREDNJE	VISOKO	VRLO VISOKO
1	2	3	4	5

Utjecaj nakon gubitka

VRLO NIZAK	NIZAK	SREDNJI	VISOK	VRLO VISOK
1	2	3	4	5

plutajući usidreni

GGG, 2021. Best practice framework for management of fishing gear

ALDFG | Koće

KOĆE

- Ribari pokušavaju izbjeći njihov gubitak budući da su skupe
- Često su označene uređajima za praćenje za slučaj gubitka, ali rijetko kada dolazi do gubitka cijele mreže koji bi bio neophodan za pronalaženje
- Koćarenje u blizini morskog dna, osobito u stjenovitim područjima, može dovesti do djelomičnog gubitka mreže koja tada pada na dno
- Povlačenje zgužvane koćarske mreže po morskom dnu ima ograničene šanse za veći ulov, ali se u nju mogu zaplesti druge vrste poput rakova ili dovesti do "gušenja" morskog dna
- Površinske koće, obično izrađene od polipropilena, mogu nastaviti plutati ukoliko potgani komadi nemaju utega ili ulova, te na taj način imati negativan utjecaj sličan FAD-ovima

WWF 2020. Ghost Gear Report

Funded by
the European Union

Vjerojatnost gubitka

VRLO NISKA	NISKA	SREDNJA	VISOKA	VRLO VISOKA
1	2	3	4	5

Srednji stupac Dno

Utjecaj nakon gubitka

VRLO NIZAK	NIZAK	SREDNJI	VISOK	VRLO VISOK
1	2	3	4	5

Srednji stupac Dno

GGG, 2021. Best practice framework for management of fishing gear

ALDFG | Potegače

POTEGAČE

WWF 2020. Ghost Gear Report

- Dijelovi mreža mogu se nenamjerno izgubiti ako se ostave na radnoj palubi-> Posebni spremnici za popravak dijelova umanjuju ovaj rizik
- Veliki dijelovi mreža potegača mogu uzrokovati sličnu štetu na morskoj površini kao i FAD-ovi ili plutajući dijelovi kočarskih mreža
- Rijetko kada dolazi do gubitka cijelih mreža, ali u slučaju da dođe do toga, ulažu se veliki naponi za njezin pronalazak budući da imaju veliku ekonomsku vrijednost i troškove zamjene
- Izgubljene ribarske mreže s utezima vjerojatno će potonuti na morsko dno što predstavlja veliki rizik od zapetljavanja ostalih životinja ukoliko je veličina oka mala
- Ove mreže mogu utjecati na bioraznolikost morskog dna ili može doći do njihovog strujanja nakon raspadanja ulova

Vjerojatnost gubitka

VRLO NISKA	NISKA	SREDNJA	VISOKA	VRLO VISOKA
1	2	3	4	5

Utjecaj nakon gubitka

VRLO NIZAK	NIZAK	SREDNJI	VISOK	VRLO VISOK
1	2	3	4	5

GGG, 2021. Best practice framework for management of fishing gear

PRILOV

Prilov

- Prilovom se smatra **nenamjerno hvatanje** tijekom ribolovne akcije (ne odnosi se samo na ciljane vrste)
- Najveću stopu prilova imaju **koće, parangali i mreže stajaćice**
- **Velika prijetnja ugroženim morskim vrstama:** morske kornjače, ptice, hrskavičnjače, morski sisavci, koralji i spužve
- Također ima veliki utjecaj na profitabilnost i održivost ribarstva

Prilov morske megafaune

- Karakteristike morska megafauna (ptice, morske kornjače, kitovi i hrskavičnjače): dugovječnost, spor rast, niska plodnost, odgođena spolna zrelost i velika pokretljivost.
- Prilov je vodeći uzrok smrtnosti morske megafaune uzrokovan čovjekom.
- Ove osobine čine ih posebno osjetljivima uz smrtnost prilova, često ugrožavajući samu održivost populacije.

REDUCE project: Reducing the bycatch of threatened megafauna in the East Central Atlantic Ocean

Funded by
the European Union

Ptice

- Razni ribolovni alati, uključujući parangale, koče i mreže, predstavljaju veliku opasnost od zapetljavanja za ptice
- Procjenjuje se da godišnje u Europi 200 000 morskih ptica slučajno strada zbog interakcije s ribolovnim alatom
- Morske ptice, privučene mamcima koje koriste ribari, često postaju žrtve udica i zapetljavanja u konope
- Različite prehrambene navike, uključujući površinsko i dubinsko ronjenje, morske ptice čini podložnijim zaplitanju u ribolovne alate

BirdLife International; NOAA

Kako dolazi do prilova

BirdLife International: https://youtu.be/o_a3oXbfsXo

Funded by
the European Union

Kako ribolov učiniti sigurnim za morske ptice

BirdLife International: https://youtu.be/YGK_1xAZiWQ

Funded by
the European Union

Mjere za smanjenje prilova mrežama stajačicama:

- **Strašilo za ptice:** Simulator grabežljivca (orao ili sokol) koji tjera ptice s područja ribolova
- **Bacanje mreža noću:** Kada je aktivnost morskih ptica smanjena
- Ispravno čišćenje mreža i rješavanje otpada mimo razdoblja ribolova: Smanjuje privlačenje ptica
- Povećana vidljivost mreža: Na vrh dodati mrežu velike vidljivosti ili LED svjetla
- Povećana dubina mreža

Mjere za smanjenje prilova parangalima:

- **Strašilo za ptice:** Simulator grabežljivca (orao ili sokol) koji odvraćanje ptice
- **Konop za odvracanje ptica ili tori konop:** Šarene trake za odvracanje ptica od krme plovila
- **Bacanje mreža noću:** Kako bi se izbjeglo vrijeme hranjenja najvećeg broja morskih ptica
- **Veća masa utega:** Kako bi se povećala brzina tonjenja udica s mamcima i tako smanjio rizik od zapinjanja ptica

Mjere za smanjenje prilova kočama:

- **Tori konopi**
- Bacanje mreža noću

Kako ribolov učiniti sigurnim za morske ptice

- Primjeri konopa za odvratanje ptica ili tori konopa

Video: <https://vimeo.com/709031744>

Video: <https://youtu.be/szNQpQzETK4?feature=shared>

Funded by
the European Union

Morske kornjače

- Morske kornjače preživjele su više od 200 milijuna godina
- U svijetu postoji 7 poznatih vrsta
- U Europi se kornjače prvenstveno nalaze u Mediteranu
- Kornjače su **migratorne** vrste; potrebno im je **20-30 godina da sazriju** i mogu **živjeti preko 100 godina**
- Kornjače imaju važnu ulogu u održavanju ekosustava i indikatori su zdravlja morskog okoliša
- 6 od 7 vrsta morskih kornjača nalazi se na IUCN-ovoj Crvenoj listi osjetljivih, ugroženih ili kritično ugroženih vrsta

-> Populacije koje nesu jaja u Mediteranu

-> Najveća vrsta kornjača
-> Povremeni posjetitelji Mediterana i SI Atlantika

Source: [WISE MARINE](#); [MEDASSET](#); [WWF 2022](#).

Morske kornjače

- Diljem svijeta prilov uzrokuje na stotine tisuća smrti godišnje što predstavlja značajnu prijetnju svim vrstama morskih kornjača
- Kornjače **udišu zrak** i mogu se utopiti ako su predugo pod vodom što se može dogoditi kada su zapletene u kočama ili postavljenim mrežama
- Kornjače slučajno ulovljene parangalima obično budu žive puštene, ali mnogo ih ugine kao posljedica gutanja parangala
- Jednostavna **praksa na plovilu** koja može smanjiti veliku smrtnost uhvaćenih kornjača:
 - Sve kornjače koje su naizgled mrtve ili vrlo slabe držite na palubi dok ne postanu ponovno aktivne
 - Odrežite uzice vrlo blizu usta

Source: [EuroTurtles](#); [WWF 2022](#).

Funded by
the European Union

Kako ribolov učiniti sigurnim za morske kornjače

Uređaj za isključivanje kornjača (engl. Turtle Excluder Device - TED)

- rešetka koja odvraća morske kornjače i druge velike morske životinje od koća, a već se koristi na koćama za lov tropskih račića

Source: [WWF 2022.](#)

Video: <https://youtu.be/jyhumLE7B40>

Funded by
the European Union

Morski psi

WHY ARE SHARKS IMPORTANT?

U svim svjetskim oceanima nalazi se preko **500 vrsta** morskih pasa.

Zebra shark

Tiger shark

Neki su **grabežljivci na vrhu hranidbenog lanca**, drugi su **ekipa za čišćenje oceana**.

U našim oceanima žive već preko **400 milijuna godina**.

Basking shark

Catshark

Angel shark

Scalloped hammerhead

Blue shark

Epaulette shark

Bonnethead

Njihove različite uloge održavaju ravnotežu potrebnu za **zdravlje oceana**.

Morski psi

WHY ARE SHARKS IMPORTANT?

Gubitak morskih pasa može poremetiti **osjetljivu ravnotežu ekosustava** koju pomažu održati.

Čak **100 milijuna** morskih pasa svake godine strada zbog komercijalnog ribolova.

Mnoge populacije morskih pasa **smanjile su se za više od 90%** zbog prekomjernog izlova, klimatskih promjena i gubitka staništa.

Naša budućnost ovisi o oceanima.

Domino efekt koji može prouzročiti ocean bez morskih pasa vrlo je složen i potencijalno razoran.

Morski sisavci

- Morski sisavci igraju ključnu ekološku ulogu i indikatori su zdravlja morskog ekosustava
- Općenito su **vrlo pokretljivi**, imaju **veliku tjelesnu masu** i **nisku stopu razmnožavanja**
- Sve ih to čini **osjetljivima** na ljudske stresore
- Nestanak velikih grabežljivaca (npr. dupina) ima širi utjecaj na okoliš i morske resurse
- Prilov/zapetljavanje u ribolovni alat predstavlja **najveću prijetnju** vrstama morskih sisavaca diljem svijeta
- Iako je lov morskih sisavaca **protuzakonit**, preko 600,000 morskih sisavaca godišnje se slučajno ulovi diljem svijeta

BOTTLENOSE DOLPHIN

© M. Camm

LONG-FINNED PILOT WHALE

© M. Camm

GRAY SEAL

NOAA Fisheries

Source: [FAO](#); [CETAMBICION project](#)

Funded by
the European Union

Morski sisavci

Zašto dolazi do prilova?

- Isto ribolovno područje ili ciljane vrsta (trofičko natjecanje)
- Privlačenje dupina blizu ribarskih brodova (razaranje)
- Nedostatak vidljivosti/selektivnosti nekih ribolovnih alata uzrokuje slučajan ulov ne ciljanih životinja

Source: [CETAMBICION project](#)

Smanjenje prilova morskih sisavaca

- Pобољшanje vidljivosti ribolovnih alata
 - ✓ Aktivna ili pasivna akustična oprema za odvracanje
 - ✓ Akustični reflektori
 - ✓ Informativni signal upozorenja (DOLPHINFREE projekt)
 - ✓ Promjena boje mreže
 - ✓ Osvjetljenje mreže
- Preinaka ribolovnog alata
 - ✓ Preinaka mreža
 - ✓ Sustav isključivanja koća
 - ✓ "Pametna" ribolovni alat
- Promjene ribolovnih praksi
 - ✓ Alternativan ribolovni alat
 - ✓ Trajanje i razdoblje uranjanja ribolovnog alata
 - ✓ Dubina mreže (2-4m ispod površine)
 - ✓ Usvajanje dobre prakse
- Ograničavanje i upravljanje ribolovnim naporom
 - ✓ Vremensko i prostorno zatvaranje
 - ✓ Zatvaranje područja nakon dostizanje granice ulova
 - ✓ "Move-on" pravilo (udaljavanje iz područja gdje obitavaju određene vrste morskih sisavaca)
 - ✓ Predvidljivo upravljanje ribarstvom
- Propisane i poticajne mjere
 - ✓ Propisi, praćenje i nadzor
 - ✓ Ekonomske poluge

Source: [CETAMBICION project](#)

Funded by
the European Union

Akustička oprema za odvracanje - 'pingeri'

Uređaji za isključivanje

Postupak povratka

Funded by
the European Union

Source: UNEP/CMS & WWF, 2020. Guidelines for the safe and humane handling and release of bycaught small cetaceans from fishing gear.

INOVATIVNI RIBOLOVNI ALAT DIZAJNIRAN ZA SMANJENJE RIZIK OD ZAPLITANJA VELIKIH KITOVA

Adapted from whale illustrations
© Parks Canada

ZAMJENA RIBOLOVNOG ALATA NARAVLIJENOG OD DIJELOVA S NISKOM SILOM PUCANJA

Korištenje polietilena, rezača mreža aktiviranih vremenom ili plastičnih karika, npr. nudi prekidnu čvrstoću od 770 kg ili manje, što olakšava oslobađanje zapetljane životinje

KORIŠTENJE KONOPA S MAKSIMALNIM PROMJEROM OD 16 mm

Prevelik promjer povećava prekidnu čvrstoću i otežava oslobađanje zapetljane životinje, a pretanko uže (6 mm) može uzrokovati teže ozljede kože

UPOTREBA ALATA BEZ UŽADI

Tehnologije uključuju različite vrste uređaja s aktivacijom na daljinu i GPS sustavom za pozicioniranje i pronalazak kako bi se uklonila potreba za okomitim linijama

SMANJENJE PLUTAJUĆE UŽADI NA POVRŠINI VODE

Usvajanje dobrih ribolovnih praksi u svrhu smanjenja plutajuće užadi kao posljedica pucanja mreže upotrebom ispravne tehnike namotavanja mreže ili signalnih vreća na napuhavanje

UPOTREBA TONUĆE UŽADI IZMEĐU KLOPKI

Tonuće uže pomaže u ograničavanju količine užeta koje pluta iznad morskog dna

IZBJEGAVANJE UPOTREBE SINGLE-POT ALATA

Klopke se mogu postaviti u nizu kako bi se smanjio broj plutuća i količina korištenog užeta

Sigurno rukovanje i vraćanje u more

- Povećava postotak preživljavanja vrsta prilova nakon interakcije s ribolovnim alatom
- Uključuje najbolje metode upravljanja vozilom kako bi se izbjegao prilov vrsta
- Vrste ulovljene potegačama mogu se pustiti iz mreže dok je još u vodi ili odmah po istovaru na palubu
- Vrste ulovljene parangalima mogu se pustiti s boka plovila ili odmah po istovaru na palubu
- Vodiči za sigurno rukovanje i vraćanje u more dostupni su za različite vrste i ribolovne alate

Source: [BMIS](#)

INICIJATIVE ZA SMANJENJE ONEČIŠĆENJA PLASTIKOM IZ RIBARSTVA

Rješavanje izvora problema morskog otpada

EU inicijative

- **EU Direktiva** 2019/883 o **lučkim prihvatnim objektima** za rješavanje pitanja morskog otpada
- **EU Direktiva** 2019/904 o **plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu i ribolovnim alatima** koji sadrže plastiku
- Jedan od šest glavnih ciljeva **Zero Pollution Action Plan** za 2030 je **smanjenje otpada u moru za 50%**
- Uredba Vijeća (EC) No 1224/2009 zahtjeva da ribarska plovila imaju na brodu opremu za **pronalaženje izgubljenog alata**

Funded by
the European Union

DG MARE, 2018. [Lost fishing gear - a trap for our ocean \(infographic\)](#)

Direktiva 2019/883 o lučkim prihvatnim objektima

EU Direktiva za dovoz otpada s plovila

- Glavni cilj je zaštita morskih staništa smanjenjem otpada koji se baca s plovila i poboljšanjem učinkovitosti pomorskih aktivnosti u lukama; osiguravanjem prihvata veće količine otpada u lukama uključujući otpad iz ribarskog sektora kao što su dotrajali ribolovni alati
- **100% NEIZRAVNA NAKNADA** – omogućuje **BESPLATAN povrat otpada** (uključujući ribolovni alat i pasivno ulovljen otpad) do maksimalnog namjenskog skladišnog kapaciteta broda
- **GREEN-SHIP popust** – ribarska plovila treba poticati na poduzimanje određenih mjera (sprečavanje nastanka otpada i upravljanje otpadom na brodu) kako bi ispunili uvjete za green-ship popust

Mogućnost upotrebe ekološki prihvatljivih materijala

Sprečavanje plastike da uopće završi u ocean!

- Razvoj **biorazgradivih mreža i konopa**-> smanjuje utjecaj ghost fishinga i mikroplastike
- Razgrađuje se u vodi nakon nekoliko mjeseci

<https://www.4ocean.com/pages/sustainable-fishing>

<https://www.britannica.com/explore/savingearth/commercial-fishing>

Funded by
the European Union

Rješavanje izvora problema morskog otpada

Ribari su dio rješenja!

- Dovoz otpada u lučke prihvatne objekte uključujući i otpadni ribolovni alat
- Skupljanje i donošenje na obalu pasivno ulovljenog otpada
- Izvlačenje ili prijava izgubljenog ribolovnog alata
- Recikliranje end-of-life ribolovnog alata
- Sudjelovanje u Clean-up Initiatives ili Fishing for Litter

© NetTag project. Clean Ocean Day

Funded by
the European Union

Rješavanje izvora problema morskog otpada

Ribari su dio rješenja!

agenda-docapesca.weebly.com/noticias/a-pesca-por-um-mar-sem-lixo-na-ilha-da-culatra-e-em-aveiro

- Svi ribari imaju vrećice ili kante za smeće na brodu
- Svi brodovi imaju prostor na brodu gdje mogu skladištiti proizvedeni otpad i vratiti ga na obalu

Kako smanjiti plastični otpad?

Pojedinačne akcije

Upotrebljavajte vlastitu bocu

Izbjegavajte nepotrebnu ambalažu

Odabirite ambalažu koja se u potpunosti može reciklirati

Ključna je prevencija!

Nosite svoj lunch box sa sobom

Pravilno reciklirajte plastiku

Prikupljajte otpad i sudjelujte u akcijama čišćenja plaža

Funded by the European Union

Based on [EUFIC](#) and [Safety4Sea](#)

ENERGETSKA
TRANZICIJA U
RIBARSKOM SEKTORU

Oceanaska i klimatska kriza

Oceani su

“PLUĆA” PLANETA

i ogromno

**SKLADIŠTE
UGLJIKA**

**EKOSUSAVI
PLAVOG UGLJIKA**

Livade morske trave,
šume algi i sedimenti
morskog dna
**pohranjuju značajne
količine CO₂**

RIBE

**Doprinose
globalnom ciklusu
ugljika**
premještanjem
ugljika s površine u
dublje vode

Adapted from OCEANA 2023. [Fighting the climate crisis requires climate-smart shing in Europe](#)

Ribarstvo i klimatske promjene

6
M. TONA CO₂
GODIŠNJE ZBOG
FOSILNIH GORIVA

1 IZRAVNA EMISIJA CO₂

Većina EU flota **ovisna je o fosilnim gorivima, neučinkovita i neotporna** na rast cijena energenata.

Određene metode ribolova kao što je **pridнено koćarenje**, troše više goriva od drugih.

2 UKLANJANJE RIBLJE BIOMASE

↓ CO₂ SKLADIŠTENJE
KAPACITET OCEANA ZBOG
PRELOVA

Prelov u EU doveo je do toga da su mnoge **populacije riba pale ispod razine održivosti** tako narušavajući svoju ulogu u ekosustavu i ciklusu ugljika

3 POREMEĆAJ OSJETLJIVIH STANIŠTA PLAVOG UGLJIKA

Pridneni ribolov uvelike može **poremetite osjetljiva staništa** oslobađajući tako ugljik natrag u vodu.

↑ CO₂ OTPUŠTANJE
IZ STANIŠTA PLAVOG
UGLJIKA ZBOG ŠTETNE
PRAKSE

Oslobođeni ugljik može se pretvoriti u CO₂, potencijalno povećati kiselost oceana i tako smanjiti njegov kapacitet apsorpcije CO₂.

Staklenički plinovi (Greenhouse gases-GHG)

Što su staklenički plinovi i kakav je utjecaj ribarstva?

- Ljudske aktivnosti, uključujući ribarstvo, proizvode stakleničke plinove potrošnjom fosilnih goriva
- Slatkelničkim plinovima nazivamo skupinu plinova koji pridonose globalnom zatopljenji klimatskim promjenama (uglični dioksid, metan, dušikov oksid i fluorirani plinovi)
- Iako se mali dio sunčeve topline vraća u svemir, većinu skladište staklenički plinovi tako održavajući površinu toplom

[NOAA](#)

Funded by
the European Union

<https://climatekids.nasa.gov/greenhouse-effect/>

Utjecaj stakleničkih plinova na oceane

1. Zakiseljavanje oceana

- Ljuskavi organizmi (npr. školjke, morski ježinci) imaju problema s izgradnjom i održavanjem ljuštore
- Ovaj izvor hrane kao i širi hranidbeni lanac je izrazito ugrožen time

2. Podizanje razine oceana

- zagrijavanjem oceana, volumen vode raste
- Obalna područja u opasnosti su od erozija i poplava

3. Više temperature uzrokuju otapanje ledenjaka

(tako doprinoseći podizanju razine oceana)

- Ledenjaci se smanjuju
- U usporedbi s globalnim prosjekom, najbrže zagrijavanje bilježi se na Arktiku

[NOAA 2021](#)

Funded by
the European Union

Net Zero emisije do 2050.

Sektor ribarstva i akvakulture

- Prema Green Deal-u, Europa se obvezala postati prvi **klimatski neutralan** kontinent **do 2050.** i **smanjiti emisije stakleničkih plinova za najmanje 55% do 2030.** (u usporedbi s 1990.)
- To znači **smanjenje od 30% do 2030.** (u usporedbi s 2005.) Za **sektor ribarstva**
- U svrhu postizanja neutralnog CO₂ otiska, svi sektori moraju doprinijeti **smanjenju emisije i zaštiti prirodnih ekosustava,** poput oceani, kako bi mogli apsorbirati više ugljika
- Europska Komisija dala je prijedlog **mjera za ubrzanje energetske tranzicije,** stavljajući naglasak na učinkovitost goriva i obnovljive izvore energije s niskim udjelom ugljika (COM(2023) 100 final)

[EC, 2023](#); [OCEANA, 2023](#)

Funded by
the European Union

Uvjeti za pametno upravljanje klimom

Smanjiti emisije fosilnih goriva

UŠTEDA GORIVA

može se postići poboljšanjem ribarskih plovila, struktura, alata i ruta

prelaskom na obnovljive izvore goriva i pogona

Inicijativa za energetska tranziju sektora ribarstva u EU mora ga prebaciti na sektor s niskim utjecajem.

Maknuti fokus s **ribarstva s velikim utjecajem koje troši najviše goriva** – kao što je pridno kočarenje – i staviti na:

Povećanje učinkovitosti goriva

Selektivni alat s niskim utjecajem

Izvore zelene energije

Uvjeti za pametno upravljanje klimom

Obnavljati i odžavati biomasu riba

Pratiti savjete
znanstvenika
kako bismo stali
na kraj prelovu

Usvojiti pristup temeljen
na ekosustavima
prilikom upravljanja
ribarstvom

Rasporediti ribolovne
mogućnosti na način da
imamo **flote s niskim
utjecajem na okoliš i
manjom potrošnjom goriva**

Ovakav pristup ima **mnoge
prednosti:**

- 1** Štiti ulogu riba u ciklusu ugljika
- 2** Više riba smanjuje operativne troškove i potrošnju goriva
- 3** Smanjuje fosilni otisak flote po kg morskih plodova

Strategije za smanjenje emisije stakleničkih plinova

- Potrošnja goriva može varirati ovisno o alatu, plovilu, ulovu i još mnogo toga
 - Usporavanje tijekom plovidbe (smanjiti potrošnju goriva kad god je to moguće)
 - Ulaganje u tehnološke inovacije za plovila
 - Uz razvoj industrije ostati prilagodljiv i otporan

<https://business.esa.int/projects/showcases/electronic-record-keeping-system-for-commercial-fishermen>

<https://www.mywestshore.com/great-commercial-fishing-boat/>

EPRS, 2023. [Decarbonising the fishing sector](#)

Zajedno možemo očistiti mora!

Hvala Vam na pažnji!

www.nettagplus.eu

Follow @NetTagProject

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.